

Análisis de los costos de formación del turbofán GE90-115B a condiciones de vuelo crucero

S. Castro-Hernández^{1*}, H. D. Lugo-Méndez², E. V. Torres-González³, A. Torres-Aldaco¹,
R. Lugo-Leyte¹

¹Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana—Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Vicentina, 09340, Iztapalapa, Ciudad de México, México.

²Departamento de Procesos y Tecnología, Universidad Autónoma Metropolitana—Cuajimalpa, Av. Vasco de Quiroga 4871, Santa Fé, 05348, Cuajimalpa, Ciudad de México, México.

³Programa de Energía, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco, Prol. San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, 09790, Iztapalapa, Ciudad de México, México.

*sch@xanum.uam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se aplica la teoría termoeconómica para evaluar el impacto del costo de formación de los residuos físico y químico en el costo de producción de la generación de empuje del turbofán GE90-115B. Este turbofán genera un empuje de 69.2 kN a condiciones de vuelo crucero. Con el análisis termoeconómico se identifican a los equipos involucrados en la formación del residuo; en este caso el residuo físico se forma en el difusor, fan, compresor y cámara de combustión; y el residuo químico, sólo se forma en la cámara de combustión. Además, se obtiene que, el costo exergoeconómico de la generación de empuje del turbofán tiene un valor de 6928.8 USD/h; en donde, los recursos externos contribuyen en 5568.6 USD/h y los costos de capital y operación en 827.6 USD/h.

Palabras clave: turbofán, exergía, costos exergoeconómicos, residuo.

Abstract

Thermoeconomic theory is applied to evaluate the impact of the physical and chemical residue formation cost on the production cost of the GE90-115B turbofan thrust generation. This turbofan generates a thrust of 69.2 kN in cruise flight conditions. The thermoeconomic analysis identifies the teams involved in the formation of the residue; in this case the physical residue is formed in the diffuser, fan, compressor and combustion chamber; and the chemical residue is only formed in the combustion chamber. In addition, it is obtained that the exergoeconomic cost of the turbofan thrust generation has a value of 6928.8 USD/h; where, the external resources needed at 5568.6 USD/h and the capital and operating costs at 827.6 USD/h.

Key words: turbofan, exergy, exergoeconomic costs, residue.

Introducción

La aviación contribuye significativamente al crecimiento económico de la sociedad. Actualmente su crecimiento se atribuye a una sociedad cada vez más globalizada, ha generado un gran aumento en el consumo de recursos energéticos no renovables y en la generación de gases contaminantes [1]. Por tal motivo, la aviación ha sido uno de los principales focos de atención para mejorar su funcionamiento a fin de reducir su consumo de combustible y la generación de gases contaminantes. El análisis energético y exergético de los sistemas de propulsión del sector aéreo, ha sido una herramienta muy importante para comprender el funcionamiento termodinámico de estos sistemas e identificar sus oportunidades de mejora; pero actualmente no son suficientes para un diagnóstico completo. Por consiguiente, se ha desarrollado una nueva corriente llamada Teoría de Costos de Exergéticos (TCE), ésta combina el análisis exergético con el análisis económico, y es una herramienta poderosa para estudiar y optimizar un sistema térmico. Dicha teoría permite evaluar el costo de las ineficiencias, los costos de los procesos individuales y los costos del producto final de un sistema [2, 3].

La aplicación de la Teoría de Costos Exergéticos a los sistemas de propulsión se ha centrado sólo en el estudio tradicional, es decir, solamente se determina el proceso de formación del producto funcional sin tener en cuenta el costo de formación del residuo. Para esto, la metodología que se ha utilizado con mayor frecuencia es el llamado SPECO (Costo exergético específico) que se basa en ecuaciones algebraicas de costos obtenidas de análisis económicos convencionales y complementadas con ecuaciones auxiliares [4]. La forma más completa para realizar un estudio de costos exergéticos a sistemas térmicos es asignando el costo tanto al producto funcional como al residuo; debido a esto, es necesario saber dónde se ha generado el residuo y sus costos de eliminación. Por consiguiente, así como hay un proceso de formación de costos para los productos funcionales, también hay un proceso de formación de costos para los residuos [5, 13-14]. La forma de asignar los costos de los residuos es identificando su proceso de formación, ya que a cada componente productivo sólo se le debe cargar una parte del costo del residuo total al que contribuyó. Actualmente, se han estado desarrollado varias formas de asignar el costo del residuo llamadas relaciones de distribución. Sin embargo, no hay una forma definitiva de determinar estas proporciones [6, 7]. Los artículos que se han encargado de identificar el proceso de formación de los residuos generados en un sistema [12-14], tienen en cuenta sólo el proceso de formación de la corriente residual física, sin tomar en cuenta a la corriente residual química, que se genera por la combustión de un combustible.

La combinación de la teoría de costos exergéticos tomando en cuenta el proceso de formación del producto funcional y del residuo con la exergo-economía simbólica, ésta ayuda a formular los sistemas de ecuaciones en forma matricial que reflejan la estructura productiva del sistema; hoy en día, esta herramienta se ha vuelto muy una herramienta importante en los sistemas de energía [8]. La termoeconomía simbólica formula dos representaciones alternativas para la estructura productiva de un sistema; la representación FPR (Recurso-Producto-Residuo) y la representación PFR (Producto- Recurso-Residuo). Ambos enfoques conducen a los mismos resultados en términos de costos, pero cada uno de ellos puede revelar diferentes aspectos, dependiendo de los propósitos del estudio. La representación de FPR se adopta principalmente en la contabilidad de costos; y la representación de PFR es muy útil para realizar un diagnóstico termoeconómico.

En este trabajo se lleva a cabo un estudio de costos exergoeconómicos al motor aéreo GE90-115B que genera un empuje de 69.2 kN en condiciones de vuelo crucero, se aplica la teoría de costos exergéticos en combinación de la termoeconomía simbólica. Se considera a la exergía total como la integración de la exergía física, química y cinética y, además, se considera el proceso de formación de producto funcional y de la generación de los residuo físico y químico.

Caso de estudio

La Figura 1 describe al turbofán GE90-115B. El flujo de aire (\dot{m}_a) que ingresa al sistema y circula a través del difusor (D), donde disminuye su velocidad y se incrementa su presión, para ingresar al fan (F). El flujo de aire que pasa por el fan se divide en dos flujos, uno denominado flujo de aire frío (\dot{m}_f), que se expande en el fan-nozzle (FN) hasta la presión atmosférica; y la otra denominada flujo de aire caliente (\dot{m}_c), que ingresa al núcleo del sistema. A la relación entre los flujos de aire frío y de aire caliente se le denomina by-pass ($\beta = \dot{m}_f / \dot{m}_c$). El flujo de aire \dot{m}_c se comprime en el compresor, incrementado su presión, temperatura y densidad; posteriormente, en la cámara de combustión (CC), el aire se mezcla con el combustible y mediante su ignición se generan los gases de combustión. Los gases de combustión generados en la CC se expanden en las turbinas de alta (TAP) y de baja presión (TBP), éstas generan la potencia para mover al compresor y al fan. Finalmente, los gases de combustión se expanden en el nozzle (N) para generar una parte del empuje total del sistema; mientras que, el complemento del empuje se genera por la expansión del flujo \dot{m}_c en el fan-nozzle.

En la combustión, se considera al aire atmosférico 21% O₂ y 79% N₂. La ecuación de la reacción de combustión entre el combustible y el aire es

donde, n y m son los números de átomos de C y H presentes en el combustible, λ es el exceso de aire. k_1 , k_2 , k_3 y k_4 , representan el mol del compuesto/mol de combustible de los gases de combustión NO_x , CO y $C_{12}H_{23}$.

Figura 1. Turbofán GE90-115B

Consideraciones

En este estudio se hicieron las siguientes consideraciones:

- El motor funciona en estado y flujo estable.
- El aire y los gases de combustión se comportan como mezclas de gases ideales.
- El combustible utilizado es el JET-A1 cuya composición química es $C_{12}H_{23}$, y su poder calorífico inferior (PCI) de 42,800 kJ/kg_{comb} [9].
- Los cambios en la energía potencial dentro del motor son insignificantes.
- La temperatura y la presión del estado muerto son 288.15 K y 101.33 kPa, respectivamente.

Los parámetros tecnológicos de diseño (cruce) del turbofán GE 90-115B se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros tecnológicos del turbofán GE90-115B.

Parámetros tecnológicos					
π_F (-)	π_C (-)	β (-)	τ (kN)	ΔP_{cc} (%)	T_4 (K)
1.65	24.51	8.1	69.2	5	1400

Metodología

Estudió exergético

Una estructura productiva es un conjunto de bloques que representan a los elementos que integran al sistema, que se unen unos con otros mediante corrientes materiales exergéticas que pueden ser recurso externo (\dot{F}) o bien producto de algún elemento (\dot{P}). La estructura productiva para el turbofán GE90-115B (ver Fig.2), se divide en dos; la sección fría denotado para la letra "f" y la sección de alta temperatura o sección caliente denotada por la letra "c". Los recursos externos del turbofán son la exergía total del aire y del combustible JET-A1. Los productos son la exergía cinética del aire y los gases de combustión en los estados 7 y 8, que proporcionan el empuje para mantener el vuelo. Las corrientes de exergía residual son la exergía química de los gases de escape y la exergía física del aire y los gases de combustión que salen de sus respectivos nozzles. Los productos y residuos de un sistema energético se forman dentro de sus componentes productivos, y los residuos se liberan al medio ambiente a través de los componentes disipativos. Los componentes productivos proporcionan recursos a otros componentes para formar los productos finales y corrientes residuales de un sistema energético. El conjunto de componentes productivos del turbofán es: $\mathcal{P} = \{D, F, FN, C, CC, TAP, TBP, N\}$.

Costos exergoeconómicos

El balance de costos exergoeconómicos realizado al turbofán GE90-115B, aplicando la termoeconómica simbólica y considerando la formación del residuo, se expresa en forma matricial de la siguiente manera [11]:

$$\mathbf{\Pi}_P = \mathbf{\Pi}_F + \mathbf{\Pi}_R + \mathbf{Z} \quad (6)$$

El costo exergoeconomico en función de las matrices $\langle \mathbf{FP} \rangle$ y $\langle \mathbf{RP} \rangle$ se reescriben de la siguiente manera

$$\mathbf{\Pi}_P = (\mathbf{U}_D - \langle \mathbf{FP} \rangle - \langle \mathbf{RP} \rangle)^{-1} (\mathbf{\Pi}_e + \mathbf{Z}) \quad (7)$$

$$\mathbf{\Pi}_F = \mathbf{\Pi}_e + \langle \mathbf{FP} \rangle \mathbf{\Pi}_P \quad (8)$$

$$\mathbf{\Pi}_R = \langle \mathbf{RP} \rangle \mathbf{\Pi}_P \quad (9)$$

Las matrices $\langle \mathbf{FP} \rangle$ y $\langle \mathbf{RP} \rangle$ representan las contribuciones denominadas coeficientes de distribución ($y_{ij} = \dot{E}_{j,i} / \dot{P}_j$ y $\psi_{ij} = \dot{R}_{j,i} / \dot{P}_j$) e indican la cantidad del producto del j -ésimo componente utilizada como recurso o como residuo imputado al i -ésimo componente.

Resultados y discusión

En la Tabla 2 se presentan los valores de las propiedades termodinámicas de los estados del turbofán GE90-115B obtenidos a condiciones de vuelo crucero y de los flujos de exergía cinética, química y física. Así mismo, se encuentra que, la mayor contribución al flujo de exergía total del aire que ingresa al sistema es su componente cinética, con 66.28%; y la exergía química con 33.72%. El combustible, que es otro de los recursos del sistema, tiene un valor de exergía total de 57.21 MW.

A las condiciones de vuelo crucero, la presión y la temperatura de los gases de combustión que ingresan a la turbina de alta presión (Edo.4) son de 18.31 bar y 1400 K, respectivamente; siendo este estado el que tiene la mayor exergía en el sistema (75.70 MW). Por otra parte, las corrientes que generan el empuje del motor (Edos. 7 y 8) en su componente de exergía cinética tienen un valor de 6.84 MW y 32.36 MW, respectivamente; mientras que, las componentes de exergía física de estas corrientes son las que forman uno de los residuos del sistema y tiene un valor de 2.61 MW y 7.75 MW, respectivamente. Finalmente, la exergía química de los gases de combustión representa el otro residuo que genera el sistema y tiene un valor de 11.45 MW.

Tabla 2. Propiedades termodinámicas y flujos de exergía del turbofán GE90-115B a vuelo crucero.

Edo.	\dot{m} (kg/s)	T (K)	P (bar)	\dot{H} (MW)	\dot{S} (MW/K)	\dot{E}^K (MW)	\dot{E}^{CH} (MW)	\dot{E}^{PH} (MW)

a	539.25	218.81	0.30	0	0	17.11	0	8.70
1	539.25	250.43	0.48	17.11	0.00	0	16.81	8.70
2	539.25	293.71	0.79	40.53	0.01	0	38.29	8.70
3	59.26	792.46	19.27	34.11	0.01	0	32.84	0.96
4	60.52	1400	18.31	87.46	0.07	0	73.09	2.61
5	60.52	999.46	3.61	57.80	0.07	0	42.70	2.61
6	60.52	683.15	0.57	34.38	0.07	0	18.42	2.61
7	60.52	590.77	0.30	27.54	0.07	6.84	11.45	2.61
8	479.99	226.51	0.30	3.71	0.02	32.36	0	7.75
comb	1.26			53.89	0	0	57.21	0

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos del modelo FPR; y la contribución de cada uno de los equipos del sistema a la formación del producto ($\dot{P}_{FN} + \dot{P}_N$) y de los dos residuos generados (\dot{R}^{PH} , \dot{R}^{CH}) en el turbofán. El bloque <FP> muestra como el producto del difusor y del fan (D y F), son recurso solamente del fan-nozzle, las turbinas de alta y baja presión y del nozzle (FN, TAP, TBP y N). Mientras que, el producto de las turbinas son recurso sólo del compresor y del fan (C y F). El bloque <RP^{PH}> muestra que la formación de los residuos asociado a la exergía física de los gases de escape, \dot{R}_f^{PH} y \dot{R}_c^{PH} . El residuo \dot{R}_f^{PH} se debe a la operación del difusor en una proporción de 0.44, y del fan en 0.56. Mientras que, \dot{R}_c^{PH} se debe a la operación del difusor, fan, compresor y cámara de combustión en proporción de 0.03, 0.03, 0.39 y 0.59, respectivamente. Finalmente, el residuo asociado con la exergía química de los gases de combustión, \dot{R}^{ch} , se forma solamente por el proceso de combustión en la cámara de combustión.

Tabla 3. Modelo FPR del turbofán GE90-115B a vuelo crucero.

	<FP>								
	\dot{F}_0	\dot{F}_D	\dot{F}_F	\dot{F}_{FN}	\dot{F}_C	\dot{F}_{CC}	\dot{F}_{TAP}	\dot{F}_{TBP}	\dot{F}_N
\dot{P}_0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
\dot{P}_D	0	0	0	0.44	0	0	0.03	0.03	0.03
\dot{P}_F	0	0	0	0.56	0	0	0.03	0.03	0.03
\dot{P}_{FN}	0.83	0	0	0	0	0	0	0	0
\dot{P}_C	0	0	0	0	0	0	0.39	0.39	0.39
\dot{P}_{CC}	0	0	0	0	0	0	0.55	0.55	0.55
\dot{P}_{TAP}	0	0	0	0	1	0	0	0	0
\dot{P}_{TBP}	0	0	1	0	0	0	0	0	0
\dot{P}_N	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0
	<RP _f ^{PH} >		<RP _c ^{PH} >				<RP ^{ch} >		
	\dot{F}_D	\dot{F}_F	\dot{F}_D	\dot{F}_F	\dot{F}_C	\dot{F}_{CC}	\dot{F}_{CC}		
\dot{P}_0	0	0	0	0	0	0	0		
\dot{P}_D	0.44	0	0.03	0	0	0	0		
\dot{P}_F	0	0.56	0	0.03	0	0	0		
\dot{P}_{FN}	0	0	0	0	0	0	0		
\dot{P}_C	0	0	0	0	0.39	0	0		
\dot{P}_{CC}	0	0	0	0	0	0.55	1		
P_{TAP}	0	0	0	0	0	0	0		
P_{TBP}	0	0	0	0	0	0	0		
P_N	0	0	0	0	0	0	0		

Los costos exergoeconómicos asociados al producto, recurso y residuos se presentan en la Tabla 4. De acuerdo con la ec. (6) el costo exergoeconómico del producto de cada componente del sistema está integrado por el costo de los recursos (Π_F), el costo de la formación del residuo (Π_R) y el costo de operación, mantenimiento y amortización del equipo (Z). En este estudio, las cámaras de combustión son el único componente cuyo costo exergo-económico de producción depende solamente del costo de los recursos externos (combustible) con un costo de 53568.6 USD/h. El producto del turbofán es la suma de los costos asociados al producto del fan y del nozzle; es decir, 5407.4 USD/h y 1521.4 USD/h, respectivamente. Teniendo un costo del residuo total de 2674.5 USD/h.

Tabla 4. Costos exergoeconómicos del turbofán GE90-115B a vuelo crucero.

	Π_F (USD/h)	Π_P (USD/h)	Π_{rc} (USD/h)	Π_{rf} (USD/h)	Π_{rch} (USD/h)	Z (USD/h)
D	0	42.2	0.7	0.1	0	41.4
F	5164.6	5407.4	93.1	9.0	0	140.7
FN	4841.6	4874.7	0	0	0	33.1
C	6491.0	7912.5	1239.4	0	0	182.1
CC	5568.6	7016.7	1055.8	0	276.5	115.9
HPT	6342.0	6491.0	0	0	0	149.0
LPT	5065.3	5164.6	0	0	0	99.3
N	1455.2	1521.4	0	0	0	66.2

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se pretende determinar los costos exergoeconómicos a lo largo del plan de vuelo del motor GE90-115B, para determinar la zona en dónde se tiene un mayor costo en la generación del empuje y poder determinar mejoras en esa zona para disminuir los costos totales de vuelo.

Conclusiones

El estudio termoeconómico aplicado a los sistemas de propulsión es una herramienta poderosa, ya que con ésta se estiman los costos del producto útil. Su implementación mediante la metodología de la termoeconomía simbólica permite obtener de manera sistemática los costos asociados no sólo al producto útil, sino también al residuo; a partir, del desarrollo de la estructura productiva del sistema. El costo de la generación de empuje de acuerdo con la metodología ya mencionada tiene un valor de 6928.8 USD/h, al cual contribuyen los recursos externos, y los costos de capital y operación en 5568.6 USD/h y 827.6 USD/h, respectivamente. Así mismo, los residuos físico y químico tienen un costo de 2398.1 USD/h y 276.5 USD/h, respectivamente. Por otra parte, se identificó que el compresor es uno de los equipos que tiene mayor contribución a la formación del residuo físico. Debido a esto se recomienda poner énfasis en el buen desempeño de este sistema para ayudar a disminuir el consumo de recursos externos, así como, el costo de la generación de empuje.

Agradecimientos

Se agradece a la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, al Posgrado de Energía y Medio Ambiente (PEMA) y a la Planta Piloto 2 del Área de Ingeniería en Recursos Energéticos de la unidad Iztapalapa por el apoyo brindado.

Referencias

- [1] O. Balli, "Thermodynamic, thermoeconomic and environmental performance analyses of a commercial aircraft's high bypass turbofan engine," *Sakarya Univ. J. Sci*, vol.23, pp. 453-461, 2019.
- [2] O. Balli, H. Aras, & A. Hepbasli, "Exergetic and exergoeconomic analysis of an Aircraft Jet Engine (AJE)" *International Journal of Exergy*, vol.5 no. 5-6, pp. 567-581, 2008.

- [3] H. Chang, "Exergy analysis and exergoeconomic analysis of an ethylene process," *Journal of Applied Science and Engineering*, vol. 4 no. 2, pp. 95-104, 2001.
- [4] A. Picallo-Perez, P. Catrini, Piacentino, & J. M. Sala, "A novel thermoeconomic analysis under dynamic operating conditions for space heating and cooling systems," *Energy*, vol. 180, pp. 819-837, 2019.
- [5] Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems presented in ECOS06, Aghia Pelagia, Crete, Greece, 12-14 July 2006.
- [6] Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2011, Novi Sad, Serbia 4th-7th July 2011
- [7] H. Lugo, S. Castro, M. Salazar, J. Valencia, V. Torres, & R. Lugo, "Residue Cost Formation of a High Bypass Turbofan Engine," *Applied Sciences*, vol. 10 no. 24, pp.9060, 2020.
- [8] A. Picallo, C. Escudero, I. Flores, & J. Sala, "Symbolic thermoeconomics in building energy supply systems," *Energy and Buildings*, vol. 127, pp. 561-570, 2016.
- [9] Mattingly, J.D. Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets; American Institute of Aeronautics and Astronautics: Reston, VA, USA, 2006
- [10] K. Tadeusz, "The exergy method of thermal plant analysis," Elsevier, 2012.
- [11] T. Cuadra, & V. Antonio, "Curso de doctorado (termoeconomía)," Universidad de Zaragoza, Departamento de Ingeniería Mecánica: Zaragoza, Spain, 2000.
- [12] S. Seyyedi, H. Ajam & S. Farahat, "A new criterion for the allocation of residues cost in exergoeconomic analysis of energy systems," *Energy*, vol. 35, no. 8, pp. 3474-3482, 2010.
- [13] C. Torres, A. Valero, V. Rangel, & A. Zaleta "On the cost formation process of the residues," *Energy*, vol. 33, no. 2, pp.144-152, 2008.
- [14] A. Agudelo, A. Valero & C. Torres, "Allocation of waste cost in thermoeconomic analysis," *Energy*, vol. 45, no. 1, pp. 634-643, 2012.

Nomenclatura

c_p	calor específico a presión constante; (kJ/kgK),
\dot{E}	flujo de exergía; (MW),
\dot{F}	flujo de recurso; (MW),
\dot{H}	flujo de entalpía; (kW),
\dot{P}	flujo de producto; (MW),
\dot{m}	flujo másico; (kg/s),
P	presión; (bar o kPa),
PCI	poder calorífico inferior; (kJ/kg _{comb}),
\dot{R}	flujo de residuo; (MW),
R	constante particular del gas/aire; (kJ/kgK),
\dot{S}	flujo de entropía; (MW/K),
T	temperatura; (K),
Z	costo de mantenimiento y operación; (USD/h).

Letras griegas

Δ	incremento; (-),
ε	exergía específica; (kJ/kg),
λ	exceso de aire; (%),
π	relación de presiones; (-),
Π	costo exergoeconómico; (USD/h),
γ, ψ	coeficiente de distribución asociado al residuo; (-).

Subíndices

a	aire,
$comb$	combustible.

Superíndices

CH	química,
PH	física.

Abreviaciones

c	caliente,
C	compresor,
CC	cámara de combustión,
D	difusor,
f	frío
F	fan,
FN	fan nozzle,
TAP	turbina de alta presión,
TBP	turbina de baja presión,
N	nozzle,
S	stack.